
Inteligencia artificial generativa en la educación superior: estado del arte y perspectivas

Generative artificial intelligence in higher education: the current situation and prospects

Nila Navarro¹

¹Universidad Iberoamericana de Panamá, Dirección de Investigación, Innovación y Vinculación con el medio

²Instituto Técnico Superior Especializado, Escuela de Innovación digital

³Institute of Computer Science, University of Bern, 3012-Switzerland

*Autor de correspondencia: direccion.investigacion@unibero.ac.pa

RESUMEN. El objetivo de este estudio es analizar el estado del arte y las perspectivas de la inteligencia artificial generativa en la educación superior, identificando sus aplicaciones, beneficios y desafíos. La metodología consistió en un análisis de literatura reciente, incluyendo artículos, informes y estudios de caso publicados entre 2020 y 2025, con el fin de sintetizar tendencias, enfoques y experiencias relevantes en universidades de distintas regiones. Se examinó el uso de tecnologías generativas en distintos ámbitos educativos y se clasificaron las aplicaciones según su propósito y alcance. Los resultados muestran que la IA generativa se emplea principalmente en la creación de contenidos educativos, tutorías personalizadas, automatización de evaluaciones y apoyo a la investigación, favoreciendo la eficiencia y la personalización del aprendizaje. Asimismo, se identificaron desafíos, como la necesidad de capacitación docente, la definición de lineamientos éticos y la desigualdad tecnológica entre instituciones. Las conclusiones indican que la IA generativa posee un alto potencial transformador en la educación superior, siempre que se implementen políticas institucionales y estrategias de formación para docentes y estudiantes. Este estudio ofrece una visión integral que puede orientar futuras investigaciones y decisiones estratégicas sobre la integración de tecnologías emergentes en entornos académicos.

Palabras clave. *Inteligencia artificial generativa, Educación superior, Aprendizaje automatizado, Innovación educativa, Tecnologías emergentes.*

ABSTRACT. This study aims to analyse the current state and prospects of generative artificial intelligence in higher education, identifying its applications, advantages, and challenges. The methodology involved analysing recent literature, including articles, reports and case studies, published between 2020 and 2025. This was done to identify relevant trends, approaches and experiences in universities in different regions. Applications of generative technologies in various educational settings were examined and classified according to their purpose and scope. The results show that generative AI is primarily employed for the creation of educational content, personalised tutoring, assessment automation, and research support, thereby promoting the personalisation and efficiency of learning. However, challenges were also identified, such as the need for teacher training, the definition of ethical guidelines, and technological inequality between institutions. The conclusions indicate that, provided institutional policies and training strategies for teachers and students are implemented, generative AI has high transformative potential in higher education. This study provides a comprehensive overview to guide future research and strategic decisions regarding the integration of emerging technologies in academic environments.

Keywords. *Generative artificial intelligence, higher education, automated learning, educational innovation, merging technologies.*

1. Introducción

La inteligencia artificial generativa (AIG) ha emergido como una de las tecnologías más disruptivas en los últimos años, transformando múltiples sectores, incluida la educación superior. La AIG es un tipo de inteligencia artificial que se enfoca en producir contenido nuevo y original a partir de información y patrones previamente aprendidos, diferenciándose de los sistemas tradicionales que solo analizan datos o ejecutan tareas predefinidas [1], [2], [3]. Esta capacidad permite desarrollar materiales educativos, tutorías personalizadas, evaluaciones automatizadas y herramientas de apoyo a la investigación. Su integración en entornos académicos plantea oportunidades significativas para mejorar la eficiencia, la personalización del aprendizaje y la innovación pedagógica.

En la educación superior, los avances tecnológicos han generado un creciente interés por explorar cómo la AIG puede complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje, optimizando recursos y fomentando nuevas formas de interacción entre docentes y estudiantes. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías también presenta desafíos, como la necesidad de formación docente, la definición de lineamientos éticos y la superación de brechas tecnológicas entre instituciones [4], [5], [6].

El presente estudio se centra en ofrecer un estado del arte de la AIG en la educación superior, recopilando y analizando tendencias, aplicaciones y perspectivas emergentes a partir de la literatura científica reciente. El objetivo es proporcionar una visión integral que permita comprender el alcance actual de esta tecnología, sus beneficios, limitaciones y el potencial para su implementación futura en universidades de diversas regiones [7], [8], [9]. Este análisis servirá como base para futuras investigaciones y decisiones estratégicas en el ámbito educativo.

2. Metodología

Este estudio se desarrolló bajo un diseño documental y de tipo cualitativo, en la modalidad de estado del arte, con el propósito de identificar, analizar y sistematizar la producción científica reciente relacionada con la aplicación de la AIG en la educación superior. El enfoque fue descriptivo y analítico, ya que se orientó a caracterizar las principales tendencias, aportes y vacíos en la literatura especializada.

2.1. Estrategia de búsqueda

La búsqueda de información se realizó en diferentes motores y bases de datos académicas de alcance nacional e internacional, entre ellas: Google Scholar, BASE, SciELO, IEEE Explore y Scopus [10], [11].

2.2. Criterios de inclusión y exclusión

La Ilustración 1 muestra los criterios de inclusión y exclusión aplicados en este estudio. En la sección de criterios de inclusión, se destacan los aspectos considerados para seleccionar los documentos, como: tipo de publicación (artículos originales, ponencias, short papers y long papers), idiomas (español e inglés), periodo de publicación (no mayor a cinco años) y temática relacionada con AIG en educación superior.

En la sección de criterios de exclusión, se representan los elementos que llevaron a descartar documentos, incluyendo: duplicados, trabajos no pertinentes al ámbito académico universitario, publicaciones sin suficiente información metodológica y documentos de carácter divulgativo o no académico.

Fig. 1. Criterios de inclusión y exclusión

2.3. Estrategia de búsqueda por palabras clave y selección de artículos

La tabla 1 muestra la estrategia de búsqueda por palabras clave utilizada para identificar literatura relevante sobre IAG en educación superior. Se realizaron búsquedas en cinco bases de datos empleando palabras clave en español e inglés y operadores booleanos (AND, OR) para optimizar los resultados.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda por palabras clave y selección de artículos

Base de datos	Palabras clave (español / inglés)	Operadores booleanos
Google Scholar	“inteligencia artificial generativa” AND “educación superior” / “generative artificial intelligence” AND “higher education”	AND, OR
Scopus	“Generative AI” AND “Higher Education” OR “University”	AND, OR
SciELO	“inteligencia artificial” AND “educación”	AND
BASE	“generative artificial intelligence” AND “education”	AND
IEEE Xplore	“generative artificial intelligence” AND “higher education”	AND

Por otro lado, una vez aplicado el flujo de búsqueda descrito en la Tabla 1, se elaboró un diagrama de selección inspirado en el modelo PRISMA 2020 (Figura 2) [12]. Este recurso no pretende constituir una revisión sistemática exhaustiva, sino mostrar de manera clara y ordenada las etapas seguidas en la identificación y depuración de la literatura.

Fig. 2. Diagrama de Flujo para la Identificación y Depuración de la Literatura [12].

En una primera fase se localizaron 95 publicaciones en distintas bases de datos académicas. Tras la eliminación de duplicados y documentos de carácter no académico, se conservaron 80 registros. Posteriormente, la revisión de títulos y resúmenes permitió descartar 40 trabajos que no guardaban relación directa con la educación superior. Luego, tras la lectura de los resúmenes (abstracts), se eliminaron 12 publicaciones adicionales y, posteriormente, otras 15 por no cumplir con los criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, se integraron 13 artículos representativos que constituyeron la base del análisis comparativo desarrollado en este estudio.

3. Desarrollo y discusión

La adopción de la inteligencia artificial generativa (IAG) en la educación superior ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, abriendo un abanico de oportunidades y desafíos que demandan un análisis crítico desde múltiples perspectivas. Diversos estudios han explorado cómo la IAG transforma la enseñanza, el aprendizaje, la ética académica y la personalización educativa.

En términos de aplicaciones pedagógicas, revisiones sistemáticas indican que la IAG puede mejorar la eficacia de la enseñanza mediante la generación de contenidos educativos, la retroalimentación automática y la personalización del aprendizaje adaptativo [13]. Sin embargo, su integración exige un enfoque crítico y reflexivo, especialmente en la educación superior, donde los estudiantes deben desarrollar habilidades de pensamiento crítico frente a herramientas que automatizan tareas cognitivas [14]

El impacto de la IAG en la integridad académica y la ética ha sido ampliamente discutido. Se observa que, si bien la tecnología permite acelerar la producción de materiales académicos, también plantea riesgos de plagio y dependencia tecnológica [15]. La diversidad cultural y las políticas institucionales influyen en cómo estas herramientas son percibidas y reguladas, resaltando la necesidad de directrices claras sobre su uso responsable [16]

Desde la perspectiva de la personalización del aprendizaje, se evidencia que la IAG puede ofrecer trayectorias educativas adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes, optimizando los recursos de enseñanza y promoviendo la equidad en el aprendizaje [17]. Sin embargo, su adopción debe considerar factores de género, inclusión y diversidad, dado que las políticas de implementación pueden tener impactos diferenciados entre distintos grupos de estudiantes [18], [19]

Los dilemas éticos son recurrentes en la literatura. Los estudios muestran que la IAG puede reproducir sesgos presentes en los datos de entrenamiento, afectando la equidad y justicia en entornos académicos. Asimismo, se discute la necesidad de que los docentes desarrollen competencias digitales y éticas para guiar adecuadamente a los estudiantes en el uso de estas herramientas [20], [21]

En términos de oportunidades y perspectivas futuras, se observa que la IAG representa una transformación

potencial en la educación universitaria del siglo XXI, fomentando la innovación pedagógica y la investigación colaborativa [22]. La literatura enfatiza que su implementación efectiva requiere un equilibrio entre los beneficios tecnológicos y las consideraciones éticas, pedagógicas y culturales [23]

En síntesis, los estudios analizados muestran que la IAG no es simplemente una herramienta tecnológica, sino un agente transformador del ecosistema educativo universitario, cuyo impacto dependerá de la manera en que las instituciones integren políticas, formación docente y prácticas responsables. La evidencia recopilada sugiere que la educación superior debe avanzar hacia un modelo híbrido en el que la inteligencia artificial complemente, pero no sustituya, el juicio crítico y la creatividad humana [24]

Tras la revisión de la literatura relacionada, se identificaron patrones comunes en torno a las oportunidades y limitaciones de la adopción de la inteligencia artificial generativa en la educación superior. Con el fin de sintetizar estos hallazgos, la Tabla 2 presenta los principales beneficios, riesgos e incertidumbres señalados en los estudios analizados. Esta representación comparativa permite visualizar de manera estructurada los distintos impactos atribuidos a la IAG y constituye un insumo relevante para orientar reflexiones críticas y futuras líneas de investigación.

Tabla 2. Principales oportunidades y limitaciones de la inteligencia artificial generativa en el ámbito universitario

Categoría	Beneficios	Riesgos / Desafíos	Incertidumbres / Consideraciones
Aprendizaje y enseñanza	<ul style="list-style-type: none"> Personalización del aprendizaje adaptativo Retroalimentación inmediata Generación automática de materiales didácticos 	<ul style="list-style-type: none"> Dependencia tecnológica Posible reducción de habilidades críticas Falta de formación docente 	<ul style="list-style-type: none"> Efectividad a largo plazo en diferentes disciplinas Cómo integrar IAG con pedagogía tradicional
Ética e integridad académica	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo en tareas repetitivas Facilita supervisión y evaluación de contenido 	<ul style="list-style-type: none"> Plagio y generación de contenido no original Reproducción de sesgos y discriminación algorítmica 	<ul style="list-style-type: none"> Normativas institucionales todavía en desarrollo Responsabilidad en decisiones automatizadas
Innovación y productividad	<ul style="list-style-type: none"> Optimización de recursos educativos Fomento de metodologías innovadoras Apoyo a investigación y análisis de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Exceso de confianza en resultados generados por IAG Posible deshumanización de procesos 	Cuánto la IAG puede realmente transformar la educación superior sin supervisión humana
Inclusión y equidad	<ul style="list-style-type: none"> Facilita el acceso a recursos educativos Posibilita aprendizaje adaptado a necesidades diversas 	Sesgos de género, culturales o socioeconómicos en los algoritmos	Alcance de la equidad en distintos contextos educativos y regiones
Gestión institucional	<ul style="list-style-type: none"> Mejora la eficiencia administrativa Apoya decisiones basadas en datos 	<ul style="list-style-type: none"> Dependencia de infraestructura tecnológica Costos de implementación 	Sostenibilidad financiera y escalabilidad de la adopción

4. Conclusiones

Las investigaciones revisadas indican que la inteligencia artificial generativa posee un alto potencial para transformar la educación superior, particularmente en la personalización del aprendizaje, la creación de

contenidos educativos y la automatización de evaluaciones. Su implementación puede mejorar la eficiencia académica y favorecer experiencias de aprendizaje más adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

No obstante, su adopción enfrenta desafíos significativos, entre los que destacan la necesidad de capacitación adecuada para docentes, la definición de lineamientos éticos claros y la reducción de brechas tecnológicas entre instituciones educativas. Para aprovechar plenamente estas tecnologías, es fundamental desarrollar estrategias institucionales que integren consideraciones pedagógicas y éticas junto con la innovación tecnológica.

Este estado del arte proporciona una base valiosa para futuras investigaciones que profundicen en el impacto de la IA generativa en diferentes áreas de la educación superior. Se recomienda explorar estudios empíricos que midan los efectos en el aprendizaje y la motivación estudiantil, así como investigaciones que analicen modelos de implementación ética y sostenible de estas herramientas en entornos académicos diversos. Asimismo, es relevante evaluar cómo la colaboración entre docentes, estudiantes y desarrolladores de tecnología puede optimizar los beneficios de la inteligencia artificial generativa en la educación superior.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a la Universidad Iberoamericana de Panamá por brindar las facilidades y el apoyo institucional necesarios para el desarrollo de este estudio. Su compromiso con la investigación y la innovación educativa permitió llevar a cabo este trabajo, favoreciendo el análisis y la reflexión sobre la integración de la inteligencia artificial generativa en la educación superior.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización, NN; Metodología, NN; análisis formal, NN, DC, IN; investigación, NN; escritura—original NN; escritura—revisión y edición, NN; autor de correspondencia, NN.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] S. S. Sengar, A. Bin Hasan, S. Kumar, and F. Carroll, "Generative artificial intelligence: a systematic review and applications," *Multimed Tools Appl*, vol. 84, no. 21, pp. 23661–23700, Jun. 2025, doi: 10.1007/S11042-024-20016-1/TABLES/9.
- [2] E. López-Martín, "El papel de la inteligencia artificial generativa en la publicación científica," *Educacion XXI*, vol. 27, no. 1, pp. 9–15, 2024, doi: 10.5944/EDUCXX1.39205.
- [3] C. Chauhan and G. Currie, "The Impact of Generative Artificial Intelligence on Research Integrity in Scholarly Publishing," *American Journal of Pathology*, vol. 194, no. 12, pp. 2234–2238, Dec. 2024, doi: 10.1016/j.ajpath.2024.10.001.
- [4] D. Consuegra, A. Sucre, and E. Bustamante, "uso de la tecnología en la educación superior en el Centro Regional Universitario de Los Santos," *Cuadernos Nacionales*, no. 33, pp. 68–82, Aug. 2023, doi: 10.48204/j.cnacionales.n33.a4162.
- [5] L. Mcanallys-Salas, M. Navarro, and J. Rodríguez, "La integración de la tecnología educativa como alternativa para ampliar la cobertura en la educación superior," *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 11, pp. 11–30, 2006, [Online]. Available: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14002803>
- [6] O. G. Barbón Pérez and J. W. Fernández Pino, "Rol de la gestión educativa estratégica en la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la educación superior," *Educación Médica*, vol. 19, no. 1, pp. 51–55, Jan. 2018, doi: 10.1016/J.EDUMED.2016.12.001.
- [7] H. Crompton and D. Burke, "Artificial intelligence in higher education: the state of the field," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 20, no. 1, Dec. 2023, doi: 10.1186/S41239-023-00392-8.
- [8] H. Leite, "Artificial intelligence in higher education: Research notes from a longitudinal study," *Technol Forecast Soc Change*, vol. 215, p. 124115, Jun. 2025, doi: 10.1016/J.TECHFORE.2025.124115.
- [9] S. Ocen, J. Elasu, S. M. Aarakit, and C. Olupot, "Artificial intelligence in higher education institutions: review of innovations, opportunities and challenges," *Front Educ (Lausanne)*, vol. 10, p. 1530247, Mar. 2025, doi: 10.3389/FEDUC.2025.1530247/BIBTEX.
- [10] E. Espinoza, "La búsqueda de información científica en las bases de datos académicas," *Revista Metropolitana de Ciencias*, 2019.
- [11] R. Trueba-Gómez and J. M. Estrada-Lorenzo, "La base de datos PubMed y la búsqueda de información científica," *Seminarios de la Fundación Española de Reumatología*, vol. 11, no. 2, pp. 49–63, Apr. 2010, doi: 10.1016/J.SEMREU.2010.02.005.
- [12] J. J. Yepes-Nuñez, G. Urrútia, M. Romero-García, and S. Alonso-Fernández, "Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas," *Rev Esp Cardiol*, vol. 74, no. 9, pp. 790–799, Sep. 2021, doi: 10.1016/J.RECESP.2021.06.016.
- [13] B. Ogunleye, K. I. Zakariyyah, O. Ajao, O. Olayinka, and H. Sharma, "A Systematic Review of Generative AI for Teaching and Learning Practice," Jun. 01, 2024, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/educsci14060636.
- [14] T. R. Fontanillas, M. R. Carbonell, M. G. Catasús, and P. B. Quemada, "Desafíos de la Inteligencia Artificial generativa en educación superior: fomentando su uso crítico en el estudiantado," *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 28, no. 2, pp. 209–231, Apr. 2025, doi: 10.5944/RIED.28.2.43535.
- [15] A. Yusuf, N. Pervin, and M. Román-González, "Generative AI and the future of higher education: a threat to academic integrity or reformation? Evidence from multicultural perspectives," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 21, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1186/s41239-024-00453-6.
- [16] Y. Jin, L. Yan, V. Echeverria, D. Gašević, and R. Martinez-Maldonado, "Generative AI in higher education: A global perspective of institutional adoption policies and guidelines," *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 8, p. 100348, Jun. 2025, doi: 10.1016/J.CAEAI.2024.100348.
- [17] B. D. Tiglla Tumbaico, "Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la personalización del aprendizaje en

universidades latinoamericanas,” *Alpha International Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 18–30, Feb. 2025, doi: 10.63380/aij.v3n1.2025.55.

- [18] F. Vera, “Integración de la Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior,” *Transformar*, 2024, Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/108>
- [19] B. Estévez Cedeño and F. Sánchez-Vera, “Integración de la inteligencia artificial en la educación superior. Un análisis con perspectiva de género,” *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, vol. 19, no. 56, pp. 117–139, Jul. 2024, doi: 10.52712/issn.1850-0013-557.
- [20] J. Escalona and Y. Paredes-Abreu, “Inteligencia artificial generativa en la educación universitaria: Dilemas éticos,” *REVISTA CIENTIFICA EONLINE TECH*, vol. 4, no. 1, pp. 6–31, Jan. 2025, Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: <https://publishing.fgu.edu.com/ojs/index.php/RET/article/view/546/1010>
- [21] K. William *et al.*, “La inteligencia artificial generativa en la educación superior: oportunidades en el siglo XXI,” *South Florida Journal of Development*, vol. 6, no. 5, p. e5307, May 2025, doi: 10.46932/sfjdv6n5-046.
- [22] M. Sánchez Mendiola and E. Carbajal Degante, “La inteligencia artificial generativa y la educación universitaria,” *Perfiles Educativos*, vol. 45, no. Especial, pp. 70–86, Nov. 2023, doi: 10.22201/IISUE.24486167E.2023.ESPECIAL.61692).
- [23] M. S. Mendiola and E. C. Degante, “La inteligencia artificial generativa y la educación universitaria: ¿Salió el genio de la lámpara?,” *Perfiles Educativos*, vol. 45, no. Especial, pp. 70–86, Nov. 2023, doi: 10.22201/IISUE.24486167E.2023.ESPECIAL.61692.
- [24] A. Gallach, I. López, F. García, and L. Folgado, “Sesgos de la IAG: Reflexiones desde la docencia universitaria,” *EDETANIA*, no. 65, Jul. 2024, doi: 10.46583/EDETANIA_2024.65.1135.